

EDICIÓN 40

CLEI

2 0 1 4

**MEMORIAS DEL
III SIMPOSIO DE HISTORIA
DE LA INFORMÁTICA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(SHIALC 2014)**

**17-18 de Setiembre de 2014
Facultad de Ingeniería,
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay**

Processando o “surto de desenvolvimento”

Grupos técnicos estatais em busca de um CPD nos primórdios da Informática brasileira (1959-1961)

MARCELO VIANNA

Programa de Pós-Graduação em História PUCRS/CNPq
Laboratório de História Comparada do Cone Sul/CNPq
Porto Alegre – Brasil
maverian@brturbo.com.br

Abstract – Brazilian society incorporated electronic computers in the late 1950s. Although certain late compared to developed countries, this did not mean lack of knowledge about potential of the technological novelty and brought the State as advisor and policy executor to support using of these artifacts. JK's developmental government (1956-1960) influenced the way to propose computer use, creating two technical groups (Working Group on Application of Computers - GTAC and Executive Group for Application of Electronic Computers - GEACE). These groups were guided by this background and put into practice several technopolitics actions, and they ended in founding the Government Data Processing Centre. The objective of this research is discuss ideas and limits the performance of these bodies in the formation Brazilian IT field.

Keywords – Computers – Social History of IT - Developmentism – Data Processing Centre

Resumo – A sociedade brasileira passou a incorporar os computadores eletrônicos no final dos anos 1950. Embora realizado com certo atraso se comparado aos países desenvolvidos, não significou desconhecimento sobre potencialidades da novidade tecnológica e trouxe o Estado como orientador e executor de políticas de incentivo ao uso destes artefatos. Levando-se em conta o contexto desenvolvimentista do governo JK (1956-1960), que influenciou na forma de proposição de uso do computador, dois grupos técnicos (Grupo de Trabalho sobre Aplicação de Computadores – GTAC e Grupo Executivo para Aplicação de Computadores Eletrônicos - GEACE) colocaram em prática ações tecnopolíticas que culminaram na fundação do Centro de Processamento de Dados de Governo. Neste artigo serão discutidas algumas ideias e limites da atuação destes órgãos para o nascente campo da Informática brasileira.

Palavras-chaves - Computadores – História social da Informática – Plano de Metas – Centro de Processamento de Dados

I. INTRODUÇÃO¹

Quando se discutem experiências históricas sobre tecnopolíticas² no campo da Informática brasileira, normalmente os focos privilegiam as ações a partir dos anos 1970 e 1980. Isso porque nelas se caracterizaram um incisivo envolvimento do Estado que, entre apoios e disputas dos demais agentes do campo da Informática (comunidade científica, empresariado, militares), iria estabelecer uma Política Nacional de Informática (PNI). Por sua vez, essas experiências em torno da PNI – em muito demarcadas por órgãos burocráticos como CAPRE e SEI – com seus sucessos e limites mobilizaram acirrados debates sobre seus efeitos para o campo da Informática no Brasil. Consolidação de um *know-how* no campo e capacitação tecnológica ou burocratização e aumento do *gap* tecnológico são exemplos de efeitos deste quadro de polarização das experiências históricas em Informática.

Nosso artigo tem intenção de apresentar uma experiência anterior, localizada ao final do governo Juscelino Kubitschek (JK): a formação e atuação de dois grupos técnicos estatais – o Grupo de Trabalho sobre Aplicação de Computadores (GTAC) e o Grupo Executivo para Aplicação de Computadores Eletrônicos (GEACE). Criados, respectivamente, em setembro de 1958 e abril de 1959, constituíram-se nas primeiras experiências

¹ Este artigo faz parte da pesquisa atualmente em curso de doutorado intitulada “Informatistas e burocratas na formação do campo da Informática no Brasil (1972-1990)”.

² O conceito “tecnopolítica” que orienta esta pesquisa foi concebido por Gabrielle Hecht e se refere à importância da técnica (do conhecimento técnico-científico) para ações no campo político. Isto é perceptível no papel dos burocratas cientistas e/ou técnicos na formulação de políticas de Estado, por terem conhecimento especializado do tema (como a área energética ou transportes), sem que se vinculem a partidos, por exemplo. Isso não significa que são isolados do meio político, pois necessitam do Estado para vincularem suas propostas tecnológicas e mesmo garantirem sua sobrevivência no espaço social. [1]

governamentais voltadas à questão computacional no país. Seus funcionamentos não são suficientemente conhecidos: embora mencionados em muitos trabalhos, como os de Vera Dantas (1988) [2] e Eric Langer (1989) [3], pouco se explorou sobre suas atividades, que são reveladores dos limites que estes órgãos, especialmente o GEACE, e seus agentes estavam submetidos à época. No entanto, essa experiência merece maior análise na medida em que foi uma das pioneiras na América Latina e trouxe importantes implicações para os rumos da Informática brasileira nas décadas seguintes. Iremos assim, em caráter exploratório, apontar as características desta intervenção estatal, que culminou na tentativa de estabelecer um Centro de Processamento de Dados de Governo (CPD de Governo). A partir da participação do IBGE e seu computador de grande porte, o projeto acabou revelando-se problemático, atraindo fortes críticas da imprensa – incluindo acusações de corrupção – o que provocou a desmobilização da iniciativa e, por decorrência, do GEACE.

II. O ESPAÇO DA TÉCNICA E DO “COMPUTADOR ELETRÔNICO” NO PLANO DE METAS

A preocupação governamental em incorporar os chamados “cérebros eletrônicos” na administração das questões de Estado está associada a um duplo movimento ocorrido nos Estados Unidos e Europa Ocidental nos anos 1950. De um lado, após certa sensibilização de setores burocráticos e militares, perceberam-se as potencialidades da tecnologia para administração do Welfare State e/ou da corrida armamentista, trazendo assim estes artefatos para diferentes órgãos públicos de forma a dinamizar suas atividades. [4] Por outro, mais do que reconhecer o papel estratégico do computador, grupos interessados no controle desta tecnologia estabeleceriam, com apoio estatal – em distintos graus de operação e sucesso –, formas de investimento no complexo eletrônico (EUA) e/ou companhias públicas nacionais para o desenvolvimento destas tecnologias (Inglaterra, França).³ [5, 6]

O Brasil, conforme sua inserção periférica no sistema capitalista, como demais países latino-americanos, não apresentou condições iniciais para propor tamanha intervenção, embora não significasse desconhecimento sobre os avanços tecnológicos no exterior. O cenário tornou-se favorável a partir do governo JK e o estabelecimento do Plano de Metas – as grandes transformações estruturais na economia brasileira a partir do ambicioso programa, acompanhadas do incentivo a importações de maquinarias e tecnologias (de maneira a suportar uma industrialização substitutiva de importações) [7, 8], criaram

³ Esse duplo movimento seria melhor percebido nos anos 1970, quando amadureceriam – tardiamente – as condições para que o Estado brasileiro atuasse nessa dinâmica, representada através dos órgãos CAPRE, Digibrás e COBRA.

um mercado, embora incipiente, promissor para computadores no país.

Nesse sentido, os primeiros computadores ingressaram no país em 1957, quando a Remington Rand instalou um Univac 120 no Departamento Estadual de Águas de São Paulo. Burroughs e IBM, há muito estabelecidas no país no setor de mecanização, não tardaram a acompanhar a concorrente. Em especial a IBM usaria sua poderosa rede comercial para promover uma “revolução silenciosa”⁴ a partir de agosto de 1959, impactando a realidade de várias grandes empresas (Anderson Clayton, Volkswagen, Gessy Lever...) e órgãos governamentais que instituiriam seus CPDs em torno de *mainframes* como RAMAC 305, IBM 640 e 1401.

Fig. 1. Solenidade de lançamento do IBM Ramac 305 na Volkswagen do Brasil, com presença de Juscelino Kubitschek. Diário de Notícias 18.03.1960.

Esse ingresso de novidades tecnológicas despertou a atenção do Conselho de Desenvolvimento, órgão criado em 1956 para gerir o Plano de Metas. Tratativas informais entre o Conselho de Desenvolvimento e a Remington Rand do Brasil em fins de 1957 delinearão as potencialidades e os limites que o “cérebro eletrônico” teria a serviço das questões de Estado.⁵ Isso motivou o Conselho de Desenvolvimento em setembro de 1958, dada fragilidade dos “métodos de previsão, aliada à consciência da complexidade crescente da economia brasileira”, a propor a criação de um grupo de trabalho para estudar as possibilidades do uso de computadores eletrônicos para “cálculo e distribuição dos recursos financeiros disponíveis à execução do Programa de Metas.”⁶ Seria a origem do Grupo Técnico sobre Aplicação de Computadores (GTAC) em setembro de 1958. Por sua vez, o relatório final do GTAC recomendou a formação de um grupo permanente, o GEACE, fundado em abril de 1959⁷, para

⁴ O termo “revolução silenciosa” foi cunhado pela IBM em uma série de anúncio sobre inaugurações de CPDs em grandes companhias. A inauguração do RAMAC 305 na Volkswagen contou com a presença do presidente Juscelino Kubitschek. Diário de Notícias, 18.03.1960.

⁵ Relatório do assessor Luís Carlos da Costa Soares ao ministro Octavio Augusto Dias Carneiro, assessor do Conselho de Desenvolvimento em 27.11.1957. Arquivo Nacional.

⁶ Ofício do secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Roberto Campos ao Presidente da República em 19.08.1958; Conselho de Desenvolvimento - Exposição de motivos PR n.º 41.231/58 de 19.08.1959. Arquivo Nacional.

⁷ Decreto n.º 45.832, de 20.04.1959.

prosseguir com os esforços sobre a aplicabilidade dos computadores nas questões de Estado.

No entanto, é necessário deixar de lado as bravatas de Roberto Campos, secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento e seu alegado pioneirismo⁸, para observar que as condições de uso do computador foram propostas dentro do contexto de modernização conservadora do Estado, com redução da arena decisória e composição de elites técnicas na esfera estatal [10]. Esse mecanismo trazia, no contexto do governo JK, a atuação de Grupos de Trabalho e Grupos Executivos, órgãos que congregavam representantes técnicos, os quais normalmente engenheiros e economistas, que por sua vez, traziam em suas *expertises*⁹ contribuições para condução das *polícies* de Estado. [13, 14] Enquanto os Grupos de Trabalho representavam “eficientes assessorias que preparavam projetos de lei ou de regulamentação sobre determinado projeto em vista” [15], os Grupos Executivos coordenariam o processo decisório, no qual se responsabilizavam por discutir a concessão de incentivos para determinado setor necessário para execução do Plano de Metas. Os Grupos Executivos – sendo o mais conhecido o da Indústria Automotiva (GEIA) – adquiriram maior visibilidade e congregariam especialistas não só de órgão governamentais, mas de setores privados, que compartilhariam o espaço decisório, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Essa modernização conservadora criou insulamentos burocráticos e outros mecanismos de “administração paralela” para estabelecer uma *policy* com mecanismos ágeis e afastados das práticas clientelísticas ou disputas/oposições do Parlamento. No entanto, corroborou para o afastamento da comunidade científica do debate e orientou o uso dos computadores para usos aplicados aos problemas de planejamento estatal. Essa opção tecnopolítica inseria-se no modelo desenvolvimentista assumido pelo governo JK a partir da industrialização substitutiva de importações.¹⁰ Conforme Octavio Ianni:

⁸ De fato, Roberto Campos propôs a constituição do grupo de trabalho, de modo a melhorar o “aparato estatístico governamental”. Ele tornaria a expor publicamente este pioneirismo em várias ocasiões, de modo fortalecer sua posição contrária à Política Nacional de Informática nos anos 1970 e 1980. Em suas memórias, tem-se o resumo da questão: “Fui, assim, o primeiro homem público brasileiro a tomar uma iniciativa concreta em matéria de informática. Parece cômico que, muitos anos depois, em 1984, assistiria eu a uma absurda irrupção de nacionalismo, que resultou na Lei n.º 7.232, extremamente restritiva e intervencionista em matéria de informática.” [9]

⁹ A *expertise*, dimensão primordial do reconhecimento de uma profissão [11] pode ser interpretado como um capital cultural acumulado composto por experiências e saberes acadêmicos certificados. Eles conferem aos agentes no campo, devidamente mobilizados pela articulação (contatos), contexto e poder estatal, o reconhecimento dos pares e autoridade para desempenhar sua tecnopolítica através de opiniões, ações e decisões sobre um tema no qual boa parte dos indivíduos não tem possibilidade de desempenhar.[12] Isto é especialmente relevante no caso de novidades tecnológicas, no qual os agentes precisam desbravar.

¹⁰ Aqui cabe a observação que Ruth Cowan: é necessário levar em conta o contexto e as possibilidades tecnológicas que se desenhavam aos agentes, para então estabelecer as críticas sobre decisões e caminhos tecnológicos [16]. No

“Ao mesmo tempo que se promovia (de modo deliberado ou não) a substituição das importações, criavam-se novas exigências de importação de máquinas, implementos, acessórios, know-how e matérias-primas para instalar os novos empreendimentos ou para dar continuidades ao seu funcionamento.” [17]

Dentro de uma aparente contradição, mas que para o autor era apenas um novo estágio de internacionalização da economia brasileira, se deu a importação de computadores e suas aplicabilidades e usos pré-estabelecidos. Esse contexto determinaria, como veremos a seguir, que tecnocratas com alta expertise, alguns realmente compromissados com o desenvolvimento do país através da introdução do computador, optassem por uma incorporação tecnológica “inadequada”, ou um tanto restrita ou tecnicista, ou seja, sem quebrar as condições de dependência por não configurar o real domínio tecnológico frente aos seus detentores. [18]

Esse quadro corresponde ao flagrante desprestígio da comunidade científica, que fora alijada de boa parte das decisões de Estado durante o governo JK. A atuação da Comissão Supervisora de Plano de Institutos (COSUPI) e sua noção de que tecnologia poderia ser adquirida, sem que houvesse a necessidade de altos dispêndios em pesquisas, provocou fortes conflitos entre governo e comunidade científica – simbolizada pelas contundentes críticas do físico Leite Lopes à desvalorização dos pesquisadores brasileiros na questão nuclear¹¹ – e contribuiu para aprofundar um quadro de dependência tecnológica [20, 21]. Nesse cenário, a incorporação destas tecnologias sensíveis colocou em segundo plano o desenvolvimento tecnológico-científico autônomo, tanto o uso dos computadores para o trabalho científico quanto o incentivo a uma indústria eletrônica original. Os primeiros computadores desenvolvidos no país, “Lourinha” e “Zezinho” – na mesma época que se operava as primeiras iniciativas estatais para constituir CPDs – seriam iniciativas isoladas, cujos frutos só se colheriam a longo prazo. [22, 23].

A. Grupos e expertises

Tanto o GTAC quanto GEACE seriam respectivos exemplos desses grupos técnicos. No caso do GTAC, o peso da expertise dos envolvidos conferia autoridade para responder sobre a

caso do Plano de Metas, a exigência política de rápido desenvolvimento econômico significou a aquisição de tecnologias estrangeiras (e posterior absorção) em detrimento do desenvolvimento autônomo local, que seria realizável pela comunidade científica nacional.

¹¹ Conforme José Leite Lopes, em seu protesto em 1958: “Mas é necessário alertar as autoridades para gravidade que implicaria a adoção da política de desestímulo à ciência. Sofre o país atualmente uma contínua sangria ‘royalties’, e esta sangria aumentaria assustadoramente com o aumento da industrialização do país, à base exclusivamente de importação de máquinas e de técnicas. A perspectiva seria a da utilização da tecnologia alheia a preço de ouro, a colocação em termos definitivos da situação de dependência econômica em que ainda nos encontramos” [19]

aplicabilidade de computadores eletrônicos nas questões de Estado. O GEACE, por outro lado, por suas funções executivas, trazia em si uma composição política, mas onde seus agentes técnicos atuavam em nome dos órgãos representados, reforçando o papel da expertise.

A presença militar, tanto por representantes de órgãos militares, quanto os próprios militares, assinalava a capacitação tecnológica construída pelas Forças Armadas. Envio de engenheiros para pós-graduação no exterior e formação de institutos de ensino e pesquisa constituíam competências em áreas estratégicas [24, 25], habilitando os militares para postos em grupos técnicos. Essas posições eram ocupadas também pelo interesse do governo JK em comprometer os militares com o Plano de Metas e a ordem democrática, sem que houvesse grandes contestações e conferindo relativa estabilidade ao sistema político [26].

TABELA 1- MEMBROS E EXPERTISES GTAC

Membro GTAC e órgão de origem	Formação e demais órgãos, expertises e recursos sociais
Octavio Augusto Dias Carneiro (Coordenador - Conselho de Desenvolvimento)	Arquiteto + Economia Política (Georgetown) + PhD Economia MIT BRDE + Conselho Nacional de Energia Nuclear + Consultec S/A Trânsito político
Luiz Carlos da Costa Soares (Substituto do coordenador - Conselho de Desenvolvimento)	Economista
Paulo Justino Strauss (capitão de fragata - Frota Nacional de Petroleiros Petrobrás S/A)	Escola Naval + Engenheiro Naval Crença em vida extraterrestre
Geraldo Nunes da Silva Maia (capitão de corveta - Diretoria de Eletrônica do Ministério da Marinha)	Escola Naval + PhD Eletrônica MIT + Especialista computadores + Professor Instituto Pesquisas Marinha + representante CNPq Fundador Associação Computadores Eletrônicos; Equipamentos Eletrônicos S/A
Theodore Oniga - Instituto Nacional de Tecnologia	PhD Engenharia Aeronáutica (Paris) + Cientista + Pesquisas diversificadas (energia solar; controle de processos e automação; cálculos) Consultor Consultec S/A + Consultor Marinha do Brasil + Condecoração militar Ator
Helmuth T. Schreyer - Escola Técnica do Exército	Engenheiro Eletricista + Pioneirismo em computadores + Especialista em Computadores Eletrônicos Digitais + Cristais de transmissão
Jorge Felipe Kafuri - Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil	Professor Fundação Getúlio Vargas + Sócio consultoria - Ecotec S/A + Trânsito político

Fonte: base de dados do autor

Não à toa, um dos mais destacados membros foi o capitão Geraldo Nunes Maia, PhD em Eletrônica pelo MIT, professor do recém-inaugurado Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), um dos maiores divulgadores da tecnologia de computadores no Conselho de Desenvolvimento [27]. Outros exponentes eram

Helmut Theodore Schreyer e Theodoro Oniga: Schreyer era um dos pioneiros da computação com Konrad Zuse e especialista em sistemas digitais, radicado no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, onde prestava seus conhecimentos à Escola Técnica do Exército [28, 29]; por sua vez, Oniga, engenheiro romeno radicado no Brasil, era reconhecido inventor e especialista em cálculo e automação de processos [30], além de pioneiro no uso de formas alternativas de energia renovável, organizando o primeiro simpósio de energia solar em 1958.

TABELA 2 – MEMBROS E EXPERTISES GEACE

Membro GEACE (mais ativos)	Formação e demais órgãos, expertises e recursos sociais
José Cruz Santos (capitão-de-mar-guerra – secretário-executivo GEACE)	Engenheiro Naval + PhD Engenharia MIT Agente Lloyd Brasileiro
Amauri Costa Azevedo Osório (comandante – Estado Maior das Forças Armadas)	Engenheiro Naval + PhD Engenharia MIT + Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais
Fábio A. da Silva Reis (SUMOC)	Economista Escola Superior de Guerra
Dirceu Lacerda Coutinho (major – CNPq)	Engenheiro Eletricista + Projetos de pesquisa área nuclear CNPq Presidência EMBRATEL
Elísio de Oliveira Belchior (Confederação Nacional do Comércio)	Economista Escola Superior de Guerra
César Reis de Cantanhede e Almeida (Confederação Nacional da Indústria)	Membro Conselho Técnico Centro Nacional de Produtividade da Indústria Escritório de representação comercial Presidente Instituto Brasileiro de Reforma Agrária + Conselho Fiscal Eletrobrás

Fonte: base de dados do autor

Para o GEACE, houve pequenas oscilações nas representações, mas o quadro mais ativo concentrava novamente a mesma característica – alta representação militar quanto à predominância dos engenheiros. O grau de notabilidade era perceptível com a presença do comandante José Cruz Santos, outro engenheiro naval com passagem pelo MIT, e Dirceu Coutinho, formado pela Escola Técnica do Exército, havia participado do projeto Argonauta da Marinha. Geraldo Nunes Maia e Teodoro Oniga, que trabalharam no GTAC, funcionaram como assessores do secretário-executivo.¹² A presença e atuação de César Cantanhede, como representante do CNI, reforçou o enfoque prático da aplicação dos computadores (Administração

¹² Não é objeto de análise aqui, mas vale conferir que a passagem por órgãos especializados como GTAC e GEACE auferia capitais de notabilidade e poderia funcionar como mais um recurso para ascender na estrutura estatal. Neste aspecto, curiosamente Schreyer e Oniga, que tinham um perfil mais científico, restringiram-se à área de pesquisa. Militares como Geraldo Maia, Amaury Osório e Dirceu Coutinho ocupariam postos de maior destaque com base em suas expertises – Dirceu Coutinho seria o primeiro presidente da EMBRATEL. Civis também tiveram destaque, como o engenheiro César Cantanhede, que chefiaria o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), mas que também manteve trabalho em assessorias e um escritório de representação comercial, que incluía os computadores da Bull.

e Indústria), assim como Jorge Kafuri no GTAC, deixando em segundo plano as possíveis aplicações científicas.

B. *Idealização de um CPD de Governo pelo GTAC*

Em 11 sessões entre setembro e dezembro de 1958, os membros do GTAC debruçaram-se sobre as possibilidades de uso do computador, onde cada membro ocupou-se de uma especialidade (Comunicações, Administração, Energia Nuclear...), buscando encontrar a forma ideal, combinando economia e velocidade, do governo racionalizar o uso destes artefatos. Foram, com alguma dificuldade, colhidas informações sobre CPDs do exterior (Institut Blaise Pascal, Centro de Cálculo do MIT...) e contatados fabricantes (IBM, Burroughs, Rand) a respeito de especificações e condições de negociação. O resultado dos estudos gerou um denso relatório (n.º 27) entregue em janeiro de 1959 ao Conselho de Desenvolvimento.¹³

Em síntese, ele pode ser dividido em duas partes: as possíveis aplicações do computador para realidades brasileiras e o estabelecimento de um CPD de Governo. No primeiro ponto, 17 objetivos específicos do Plano de Metas foram abordados, como Energia Elétrica e Nuclear, Produção Petrolífera, Transportes e Indústria Pesada. Em geral, as sugestões de uso do computador foram focadas nos problemas próprios de planejamento, como programação linear e cálculos estatísticos, que aumentariam a eficiência destes setores. Mas também poderiam ser

“atacados com êxito pelos instrumentos em causa: problemas de Logística, cálculos astronômicos, construção das tábuas de marés, cálculos geodésicos, estudos de tráfego, aplicação de métodos estatísticos a grandes massas de dados e muitos outros. Em particular poderiam ser feitos os cálculos necessários à devolução dos adicionais do IR por parte do BNDE. Os problemas estratégicos das três Forças Armadas, podem ser vantajosamente atacados pelos computadores”¹⁴

Embora houvesse algumas dúvidas, como “que valor atribuir à rapidez de obtenção de uma solução?”, a preocupação dos especialistas foi reduzir o artefato tecnológico computador a um instrumento, que integrado ao trabalho dos especialistas, formaria um sistema propício a solucionar uma gama ampla de demandas do Estado desenvolvimentista. Esse enfoque era perceptível pela preocupação em “liberar” mão-de-obra qualificada (engenheiros e economistas em sua maioria) de tarefas repetitivas, assim como processar uma “grande massa de dados” de maneira eficiente para dar suporte às decisões do governo.

¹³ Relatório do GTAC entregue ao secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento em janeiro de 1959. Arquivo Nacional.

¹⁴ Idem, p.25.

A segunda parte focou os parâmetros para constituir um CPD de Governo. O GTAC percebeu, dentro das possibilidades tecnológicas da época¹⁵, a necessidade de constituição de um local que concentrasse as operações computacionais. Ele deveria funcionar em torno de um computador “especialmente projetado e construído para as condições brasileiras”, para melhor atender diferentes órgãos públicos, como Petrobrás, EMFA, BNDE e CNPq. No entanto, o GTAC entendeu que isto deveria ser antecedido por um estágio em um aparelho de médio porte: isso porque a adoção do computador de grande porte exigia “um conhecimento relativamente profundo e detalhado das condições em que o mesmo deverá operar”¹⁶, só possível através de uma experiência direta.

Assim, o GTAC sugeriu a instalação de um “Centro Piloto” para treinamento, no qual as operações se dariam através de um computador de médio porte. Além da necessidade de experiência, outras questões foram apontadas: custos menores (um sistema de grande porte chegaria a três milhões de dólares enquanto o médio seria 200 a 600 mil dólares), menores exigências na instalação, facilidade de treinamento e operação, equipes menores. Também havia o risco de obsolescência, que poderia provocar graves transtornos na substituição dos sistemas de grande porte, e o interesse das fabricantes em apenas comercializar computadores menores. Para o GTAC, estes critérios deveriam ser levados em conta, especialmente a manutenção, “ponto que deve constar específica e claramente dos contratos que porventura forem feitos para a efetivação da aquisição ou empréstimo de equipamento.”¹⁷

Por fim, o GTAC apontou possíveis formas de organizar o Centro Piloto (tabela 3) e a estrutura de seu funcionamento. O objetivo maior do Centro Piloto seria a formação de mão-de-obra, onde em um local funcionariam tarefas de administração, programação, operação, manutenção, ensino, memorização de experiências e relacionamento com outras organizações congêneres. Para construção dessas competências, houve propostas de programas de treinamento de analistas, operadores e equipes de manutenção implantados para preparar “futuras tripulações do Centro Piloto” e para iniciativa privada. Cursos como Cálculo Avançado, Análise Numérica, Estatística, Eletrônica Aplicada a Computadores Digitais seriam oferecidos aos interessados portadores de diploma de Ensino Superior. A exigência seria alta, com um aproveitamento de 5 a 10% dos alunos.

TABELA 3 – POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE UM “CENTRO PILOTO”

¹⁵ Mesmo sistemas de médio porte constituíam-se de mainframes que exigiam uma infraestrutura especial, o que tendia a concentrar as tarefas em um mesmo espaço.[31]

¹⁶ Relatório do GTAC entregue ao secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento em janeiro de 1959. p.31

¹⁷ Idem, p.40

Tipo	Órgão de governo	Sociedade de economia mista (sob controle do governo)	Empresa privada	Org. privada sem fins lucrativos
Vantagens	“Facilidade de ser dirigida para formação de pessoal e realização de pesquisas, devido à independência em relação a grupos econômicos”	Idem órgão de governo; Independência econômica	Independência econômica; Agilidade	Facilidade em dirigir para formação de pessoal; Independência de ação
Desvantagens	Verbas, burocratização, “demora para ser criada”	Dependência de lei, o que pode levar tempo demasiado em tramitação	“Dificuldade em ser dirigida para a formação de pessoal e realização de pesquisas. Desinteresse na implantação de outros Centros de Processamento”	Dificuldade em obter subvenções ou doações

Fonte: Ata n.º 9 da Reunião do GTAC em 14.11.1958.

C. Idealização de um CPD de Governo pelo GEACE

A tentativa de estabelecer um CPD de Governo continuaria através do GEACE a partir de sua instalação em 18.06.1959. Como órgão executor das propostas do GTAC, tinha em um de seus objetivos “orientar a instalação de um Centro de Processamento de Dados a ser criado em órgão oficial adequado”¹⁸. Nos primeiros meses, inclusive empregou-se um grupo técnico paralelo (formado por especialistas da Escola Técnica do Exército, incluindo Helmut Schreyer, e liderados por Geraldo Maia) para fazer especificações necessárias para o “Centro Computador”.

Os fabricantes (IBM, Burroughs, Bull) foram conclamados, em agosto de 1959, a apresentarem propostas de computadores de médio porte para o centro, enquanto os membros do GEACE definiram as diretrizes necessárias.¹⁹

¹⁸ Artigo 2.º Decreto n.º 45.832, de 20.04.1959.

¹⁹ Ofício do secretário-executivo do GEACE a Cia Burroughs do Brasil em 17.08.1959. Arquivo Nacional. Concomitante a definição de diretrizes para CPD de Governo, os agentes do GEACE também elaboraram diretrizes para CPDs e projetos de fabricação, que seria publicadas sob o Decreto n.º 46.987, de 10.10.1959. “Estabelece as diretrizes básicas para a implantação no País de Centros de Processamento de Dados, de fábricas de computadores eletrônicos e suas partes componentes e dá outras providências.”

A defesa deste projeto reforçou a perspectiva tecnicista das aplicações do computador, como as diretrizes debatidas nas sessões de 28.08 e 04.09.1959, que levaram a reconhecer que

“Uma Nação, nos tempos atuais, constituiu um dos sistemas mais complexos que se oferecem aos métodos de análise operacional. A quantidade de informação que deve ser processada, para dela extrair tendências e conclusões, é gigantesca e cresce, de dia para dia, em função direta do desenvolvimento. Além disto, a rapidez com que o processamento é exigido para que possam ser tomadas decisões eficazes em tempo útil, é cada vez maior.”²⁰

Fig. 2. Membros do GEACE em reunião – Diário de Notícias, 22.03.1960

O CPD proposto pelo GEACE serviria para “atacar” duas classes de problemas (tabela 4) e deveria estar a salvo de “injunções políticas”, de maneira apenas “apresentar elementos de decisão”.

TABELA 4 – CLASSES DE PROBLEMAS

Repetitivos	Singulares
Controle do programa de Metas (Conselho de Desenvolvimento)	Distribuição de recursos
Controle de impostos (Ministério da Fazenda)	Estudo de fatores determinantes do desenvolvimento
Censos demográficos, agrícolas e industriais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas)	Rede de defesa aérea e marítima

Fonte: Relatório do 1.º ano de atividades – GEACE. p.2.

O CPD de Governo funcionaria como centro de formação de pessoal técnico e atuaria como guia aos demais projetos – privados ou públicos – a serem instalados no país, racionalizando os processos e contribuindo com “experimentação em métodos de computação e outros tipos de processamento de dados”, fomentando “a implantação de uma nova mentalidade educacional, como reflexo da alta eficiência dos métodos de computação e da evidente necessidade de se

²⁰ Diretrizes para organização de um CPD do Governo – documento interno do GEACE. p. 1. Arquivo Nacional. Grifos nossos.

manter sempre alerta e constantemente ao par das últimas aquisições técnico-científicas.”²¹

Conforme o secretário-executivo do GEACE, os problemas seriam identificados por um grupo do “mais elevado nível intelectual”, repassados a analistas e programadores e então alcançariam a máquina. No entanto, o sucesso dependia da adesão da sociedade, apelando às

“pesquisas sociais e econômicas para que tomem conhecimento da próxima existência no Brasil de meios eletrônicos de cálculo e que, livrando-se das peias que hoje os tolhem, se lancem já, sem demora, com confiança, um amplo espaço que está sendo descortinado, enfrentando problemas cujas soluções é hoje considerada possível, com as fracas ferramentas convencionais de cálculo.”²²

Esses esforços de divulgação e formação de mão-de-obra, previstos nos estudos do GTAC, pareceram colher resultados – institutos de pesquisa, estatais e mesmo curiosos procuraram o GEACE para colher informações²³. Para compor os quadros do CPD de Governo e de outros órgãos, segundo o GEACE, era desejável flexibilidade para atrair e contratar especialistas de alto nível, como estatísticos, engenheiros e matemáticos, considerando a “relativa escassez do pessoal deste calibre” no mercado brasileiro. Assim, o primeiro curso de programação linear proporcionado pelo GEACE atraiu grande público (160 alunos), e embora tenha terminado com metade dos alunos (80 aprovados), demonstrou que havia interesse no tema.²⁴ Dois outros empreendimentos também foram bem sucedidos: ao longo de 1960, o GEACE e a Escola Nacional de Ciências Estatísticas realizaram um curso de pós-graduação para Analistas e Programadores, com adesão de muitos funcionários de organizações estatais que esboçavam seus primeiros CPDs; em abril de 1961, foi organizado o I Simpósio de Computadores Eletrônicos, primeiro do gênero no país a congregar fabricantes e especialistas, incluindo aí palestras e demonstrações de equipamentos ao público.²⁵

Materiais bibliográficos disponíveis no GEACE corroboravam a visão “neutra”, “racional” e “eficiente”. Em boa parte, eram livros calcados na experiência norte-americana, como *Computer and People* (Postley), *Handbook of Automation Computation and Control* (Grabbe, Ramo e Wooldridge) e

periódicos como *Datamation*, *Control Engineering e Automation Progress*.²⁶ Uma série de conferências promovidas pelo GEACE, quase toda ela com representantes da IBM, Rand e Burroughs, reforçava este sentido, como o seminário “Histórico do desenvolvimento das aplicações de computadores eletrônicos na indústria e comércio dos Estados Unidos” por Richard Roehm, da IBM, em 28.09.1959.²⁷

No entanto, havia a necessária “adaptação” à realidade brasileira. Reconheceram os membros do GEACE que um CPD de Governo deveria ser diretamente controlado pelo Estado. Assim, não deveria ter fins lucrativos, pois o “aspecto econômico do funcionamento do Centro é secundário diante a magnitude dos problemas que ele deverá enfrentar e resolver”. Enfim, voltava-se ao conceito de Centro Piloto proposto pelo GTAC, “em torno de um computador eletrônico de porte médio”²⁸, como “primeiro núcleo de formação e treinamento intensivo de pessoal”, a fim de se adquirisse experiência para o salto.

III. OS LIMITES DA EXPERTISE – O COLAPSO DO CPD DE GOVERNO E FIM DO GEACE

Em síntese, os trabalhos do GTAC e GEACE foram muito mais do que tentativas de superar a concepção misteriosa ou “mágica” do “cérebro eletrônico”, capaz de emular o pensamento humano e por si só responder aos problemas de governo ou da sociedade.²⁹ Obviamente, não era o pensamento do Conselho de Desenvolvimento, mas o trabalho mobilizado pela expertise era necessário para convencer o campo político de que o computador era imprescindível para o Estado. No entanto, as ações de outros agentes que atuavam ou interferiam no campo da Informática em formação obrigavam a opções tecnopolíticas distintas. No caso do GEACE, desde o início o órgão enfrentou uma série de pressões políticas que afetaram o modo dos técnicos executar suas atribuições, levando-o progressivamente ao isolamento.

Não serão abordados neste artigo todos os elementos que contribuíram para minar a capacidade executiva do GEACE, mas é perceptível que mesmo as realizações mais positivas ressaltadas em seus relatórios de junho e de dezembro de 1960 revelaram-se problemáticas. Um exemplo foi o curso de

²¹ Idem.

²² Discurso do secretário-executivo do GEACE José Cruz Santos por ocasião da assinatura do convênio IBGE-GEACE em 19.01.1960. Arquivo Nacional.

²³ Um exemplo foi o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (resposta do secretário-executivo do GEACE ao diretor do IMPA em 17.05.1960 – Arquivo Nacional). Secretaria da Fazenda da Prefeitura de São Paulo, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobrás e Comissão da Marinha Mercante estavam entre aqueles que pediram apoio técnico ao GEACE.

²⁴ Relatório do 1.º ano de atividades – GEACE 18.06.1959 a 18.06.1960. p.7-8. Arquivo Nacional.

²⁵ Idem, p.8-9; Relatório ao Ministro da Educação em 09.12.1960. Arquivo Nacional; Diário de Notícias 06.04.1961. p.3

²⁶ Material bibliográfico levantado a partir de notas de empenho de compras para o GEACE – Termo de concessão firmado entre CNPq e GEACE para aquisição de material bibliográfico em 02.12.1959. Arquivo Nacional

²⁷ Relatório do 1.º ano de atividades – GEACE 18.06.1959 a 18.06.1960. p.7. Relatório ao Ministro da Educação em 09.12.1960. Arquivo Nacional;

²⁸ Diretrizes para a organização de um CPD do Governo. p.6. Arquivo Nacional. Grifos nossos.

²⁹ Na imprensa, a visão do cérebro eletrônico era corrente e alimentava certamente um rico imaginário - entre possíveis exemplos “Máquinas ‘pensantes’: milagre da eletrônica”, *Jornal do Brasil*, 08.10.1958. Obras como *Computer and People*, de John Postley (1963), eram a tentativa de superação do “mistério” através da técnica.

Analistas e Programadores – considerado chave para o GEACE, só se realizou por força de Evaristo Moraes Filho, do Instituto de Ciências Sociais, que conseguiu obter recursos do COSUPI, pois não havia verbas suficientes para pagar os docentes por parte da CAPES.³⁰ Por sua vez, a Carteira de Exportação (CACEX) notabilizou-se em ser uma pedra do sapato do GEACE – se por retaliação ao fato de ter sido negado assento no grupo executivo ou se por entendimento de que determinados pedidos do grupo não eram legais, a CACEX deu sua negativa até para liberação de máquinas

TABELA 5 – QUADRO SÍNTESE SOBRE ATIVIDADES DO GEACE

Objetivos (artigo 2.º)	a) incentivar, no país, a instalação de Centros de Processamento de Dados, bem como a montagem e fabricação de computadores e seus componentes; b) orientar a instalação de um Centro de Processamento de Dados a ser criado em órgão oficial adequado; c) promover intercâmbio e troca de informações com entidades estrangeiras congêneres.
Limites impostos	Falta de recursos financeiros; Informalidade para obtenção de resultados (contatos para obter favores); Rivalidades interburocráticas (CACEX); Disputas entre os membros do GEACE; Erros técnicos (vide questão IBGE); Pressão fabricantes (IBM), com a imposição de projetos paralelos ao GEACE; Descontinuidade política (governo Jânio Quadros)
Resultados efetivos	Conferências de divulgação sobre uso do computador; Aprovação CPD PUCRIO (resolução n. 3/59) Aprovação CPD IBGE (resolução n. 1/60) Curso de Analista e Programação (com a Escola Nacional de Ciências Estatísticas) – 1960; Aprovação CPD IBM; Aprovação CPD Telelistas; Organização I Simpósio de Computadores Eletrônicos (1961)
Ineficácia	Não acompanhou o crescimento dos CPDs instalados pelas multinacionais; Preocupação do uso, não na fabricação; Não incentivou alternativas tecnológica

Fonte: Compilação do autor.

Esses contratemplos traziam dificuldades à execução das tarefas propostas, algumas delas contando com certo grau de informalidade para soluções. A promoção de “intercâmbio e troca de informações com entidades estrangeiros congêneres”, um ponto que poderia significar a troca de experiências e capacitação tecnológica, resumiu-se ao prosaico improvisado – sem verbas para convidar especialistas ou patrocinar viagens ao exterior, o GEACE mobilizou seus contatos (militares que saíam para especializações na Europa ou Estados Unidos) para pedir que, quando fora, fizessem visitas aos CPDs e obtivessem informações técnicas.³¹

³⁰ Correspondência do secretário-executivo do GEACE ao presidente do Instituto de Ciências Sociais Evaristo de Moraes Filho em 26.02.1960.

³¹ Em uma das viagens, o capitão Carlos Augusto G. Cordovil, professor do ENCE, foi incumbido de visitar o University Mathematical Laboratory

Por fim, a crença de que a concessão de incentivos para instalação de CPDs poderia promover empresas a nacionalizarem suas produções de computadores não vingou – as multinacionais, especialmente IBM, focaram sua atuação na locação de máquinas como estratégia de disseminação do uso do computador a preços factíveis para muitas empresas.³² [32] Faltou visão ao GEACE para perceber que o mercado adotaria essa estratégia de aluguel por muito tempo: como não concedia incentivos para essa modalidade de aquisição, passou o GEACE a ser ignorado na instalação crescente de CPDs na iniciativa privada, limitando-se a um constrangedor papel de espectador nas inaugurações promovidas com alarde pela imprensa.³³ A estratégia da IBM, Burroughs e outras multinacionais foi tão bem sucedida que elas não só conseguiam capturar uma clientela para si com uma série de facilidades (garantia de renovação tecnológica, manutenção) e empecilhos (dificuldade de migrar para o sistema rival), como também passaram a dominar os próprios cursos de formação até pelo menos início dos anos 1970.³⁴ Sem alternativas no campo científico, empresarial nacional ou do Estado, configurava-se a situação de dependência tecnológica.

A. A questão IBGE e o Univac 1105

Foi neste quadro que o GEACE teria que executar o projeto de CPD de Governo. A primeira dificuldade foi encontrar uma instituição que financiasse o empreendimento, o que exigia convencê-la das vantagens do CPD para solução de seus problemas – BNDE, CNPq e mesmo a constituição de uma instituição privada sem fins lucrativos foram sugeridos como alternativas, sem sucesso. Foi quando chegou em setembro de 1959 o pedido do IBGE para que seu projeto fosse analisado pelo GEACE, pleiteando quatro milhões de dólares em câmbio favorável e auxílio para formar pessoal técnico.

O projeto do IBGE só foi entregue de fato em novembro de 1959 ao GEACE. Tratava-se de um ambicioso “sistema complexo constituído de homens e máquinas destinado nos serviços do IBGE e especificamente a atender os serviços de processamento do próximo Recenseamento Geral”³⁵. Inspirado

(Cambridge), University of Leeds Electronic Computing Laboratory e University of Durham Computing Laboratory: “Infelizmente o GEACE não dispõe de verbas para ajuda-lo no desempenho dessa atividade suplementar, mas estou certo de que o seu elevado senso de dever não será influenciado (...)” Carta do secretário-executivo do GEACE a Carlos A. Cordovil em 26.02.1960. Cartas de apresentação do secretário-executivo do GEACE aos respectivos institutos em 22.07.1960. Arquivo Nacional.

³² Correspondência do presidente da IBM J. Zapski ao presidente do GEACE em 13.01.1960. Confidencial; Informação SUMOC ao GEACE em 22.02.1960. Arquivo Nacional.

³³ Diário de Notícias, 21.04.1961.

³⁴ Para uma breve história da IBM no Brasil, ver referência [33].

³⁵ Relatório sobre o projeto do IBGE para aquisição de um computador Univac 1105 apresentado ao GEACE em 05.11.1959. p.1. Arquivo Nacional.

no Bureau do Censo norte-americano, o equipamento escolhido pelo IBGE era um Univac 1105. Computador de uso científico geral de grande porte, com amplos serviços em órgão governamentais nos Estados Unidos, único no Brasil, teria memória de 8Kb, unidades de fita Uniservo II, impressora, perfuradora de papel e tecnologia FOSDIC³⁶, cujo custo, incluindo peças sobressalentes e viagens de treinamento, ultrapassava o valor de três milhões de dólares. Para operá-lo, previa-se uma equipe de cinco analistas, dez programadores, 15 codificadores, 12 operadores, dois engenheiros de manutenção e quatro técnicos de manutenção.

Fig. 3. Console da unidade principal do Univac 1105 – Catálogo UNIVAC – Computer History Museum

Embora fosse uma contradição ao projeto de instalação do Centro Piloto a partir de um computador de médio porte, os membros do GEACE alegaram ser uma oportunidade “que não se deveria perder.”³⁷ Além da mesma concepção de uso dos computadores, o IBGE era o órgão com recursos suficientes para estabelecer o CPD de Governo. O equipamento assim poderia ser utilizado para outros fins de governo e dos meios científicos, satisfeito o “pique do Censo”. Por sua vez, há muito o IBGE trabalhava por seu computador, tendo entre seus defensores Luís Lopes Simões, presidente da Fundação Getúlio Vargas:

“Brasil vai realizar seu próximo censo em 1960 (...) e seria muito oportuno que, nessa ocasião já estivéssemos em condições de utilizar esse recurso técnico, que permitiria simplificar de maneira quase inconcebível a apuração dos planos censitários.”³⁸

Essa demanda por estatísticas para as atividades de planejamento, aliada ao voluntarismo do presidente do IBGE Jurandir Pires ao propor dinamismo e velocidade na apuração do novo Censo, consumou-se no projeto apresentado ao GEACE:

³⁶ A tecnologia FOSDIC (Film Optical Sensing Device for Input to Computers) foi desenvolvida pelo National Bureau of Standards e Bureau do Censo norte-americano para dinamizar o trabalho do censo norte-americano. Tratava-se de um sensor óptico que foi empregado para leitura de formulários com grande sucesso, sendo utilizado até o censo de 1990. [34] Ver também depoimento de Joseph Daly sobre suas atividades no Bureau do Censo em 26.04.1983.

³⁷ 16.ª Sessão do GEACE em 02.10.1959. Fala do representante da SUMOC Fábio Reis.

³⁸ Correio da Manhã, 04.02.1958.

“O serviço desse Censo Geral [1960], entretanto não é forma alguma o único fator que levou o IBGE a decisão de instalar um sistema de computo eletrônico. Essa decisão deriva igualmente da necessidade sentida pelo IBGE de expandir e remodelar em grande parte os seus diversos serviços estatísticos na base das novas possibilidades oferecidas pelos modernos computadores eletrônicos e na base dos problemas surgidos com o desenvolvimento acelerado do país.”³⁹

Idealizou-se, assim, não só a aprovação do projeto, mas um convênio entre IBGE e GEACE para organizar o CPD de Governo. Porém, na análise do projeto do órgão estatístico, os problemas iniciaram: os técnicos do GEACE observaram que “só poderia ser seguramente analisado se estudado como um todo, isto é, abrangendo todo o equipamento, todo o pessoal e a organização funcional do sistema.”⁴⁰ No entanto, o projeto do IBGE era muito incompleto⁴¹ - limitava-se a citar as vantagens e especificações do Univac 1105, como “chance única” para se obter um sistema de grande porte no mercado, com possibilidade de cooperação e transferência de tecnologia por parte do Bureau do Censo norte-americano.⁴² Mesmo os valores mostravam-se divergentes - em um comparativo inicial, surpreendeu os membros do GEACE o elevado custo do Univac (US\$3.784.550,00) frente a alternativas.⁴³

Correções e cortes fizeram chegar ao valor considerado adequado por todos, em US\$2.747.745,00 em novembro de 1959. Mas não havia consenso no GEACE – às vésperas da assinatura do convênio e da resolução de aprovação do projeto do IBGE houve divergências entre os membros do grupo executivo. Na votação, Dirceu Coutinho (representante do CNPq) fez constar em separado:

³⁹ Relatório com justificativas do IBGE sobre dúvidas apontadas pelo GEACE sobre o projeto Univac 1105 em 30.11.1959. Arquivo Nacional.

⁴⁰ Relatório sobre o projeto do IBGE para aquisição de um computador Univac 1105 apresentado ao GEACE em 05.11.1959. p.1. Arquivo Nacional.

⁴¹ “Embora o IBGE reconheça que é muito exíguo o tempo para o planejamento do Censo de 1960 e de seu computador com o aproveitamento de um cérebro eletrônico, o IBGE reconhece também que seria praticamente inadmissível comprar ou alugar agora equipamento mecânico já obsoleto para logo em seguida instalar o computador eletrônico.” Informe do IBGE ao presidente do GEACE em 05.11.1959. p.1. Arquivo Nacional.

⁴² Técnicos do Bureau norte-americano estiveram no IBGE para discutir o uso do Univac 1105. Interessante foi a impressão de Teodoro Oniga (GEACE), sobre a fala de Joseph Daly (Bureau do Censo) – o IBGE deveria optar por uma máquina de médio porte. Sobre o FOSDIC, aventou-se a possibilidade do Bureau norte-americano ceder a tecnologia sem custos. Outra possibilidade era a Escola Técnica do Exército reproduzir a mesma tecnologia. Nenhuma se efetivou. Relatório justificativas IBGE ao GEACE em 30.11.1959 e 16.12.1959. Arquivo Nacional.

⁴³ 24.ª Sessão do GEACE em 17.12.1959. Essa polêmica corresponde ao problema da dependência tecnológica conforme Frances Stewart: “The maximum price the buyers are prepared to pay depends on their estimation of the value of the technology, including buying it from other sources or developing it themselves. Their estimates of these are often uncertain – particularly since it is the essence of buying technology that one does not know exactly what one is buying. (...) This is one reason why technological dependence tends to lead to a bad bargain.” [35]

“(…) estaria habilitado a aprovar o projeto de aquisição de um computador UNIVAC 1105, para as atividades censitárias do País, quando esclarecido explicitamente sobre os seguintes pontos:

1. Equivalência razoavelmente aproximada dos orçamentos na base de aquisição e de aluguel dos equipamentos computadores eletrônicos;
2. Cotejo dos custos de operação com máquinas convencionais e com computadores eletrônicos;

3. Concordância da firma interessada em assegurar o perfeito funcionamento de todo o equipamento fornecido, mediante assistência técnica direta, durante o prazo de sua utilização no Censo de 1960.”⁴⁴

Sua observação, como os de outros resistentes, foram vencidos nos debates, em especial pela defesa do representante do CNI, César Cantanhede, que alegava “as razões que fizeram o IBGE optar pelo computador não são apenas de ordem econômica”, e de Geraldo Maia, que garantiu que forneceria dados que esclareceriam as dúvidas do CNPq.⁴⁵ Na verdade, havia uma pressão política – do presidente do IBGE (Jurandir Pires) e do Ministro da Educação (Clóvis Salgado) da Educação a firmar o convênio, para posteriormente corrigir as distorções do projeto.

B. O convênio e o CPD de Governo que não funcionou

O convênio firmado em 19.01.1960 apresentou as intenções os papéis do IBGE e do GEACE para implementar o CPD de Governo. Nele caberia a uma comissão formada pelo IBGE, CNPq, Conselho de Desenvolvimento, Ministério da Educação e Estado Maior das Forças Armadas, definir o estatuto e as condições de uso do CPD, “salvada a prioridade dos serviços censitários e dos levantamentos e pesquisas estatísticas e geográficas” do IBGE. Interessante que o convênio observava que IBGE e GEACE deveriam empregar todos os esforços para que rapidamente se estabelecesse o CPD de Governo.⁴⁶

O GEACE trabalhou ao longo de 1960 pela organização do CPD de Governo, discutindo com os técnicos do IBGE as formas ideais de compartilhamento do CPD com potenciais usuários. Mas suas atividades não foram suficientes para corrigir uma série de falhas do projeto do IBGE, que começaria a inviabilizar o CPD de Governo.

⁴⁴ 26.ª Sessão do GEACE em 12.01.1960. Declaração de voto do representante do CNPq. Grifos nossos.

⁴⁵ 26.ª Sessão do GEACE em 12.01.1960.

⁴⁶ Convênio para a criação no IBGE de um CPD do Governo e de contribuição à pesquisa científica das universidades brasileiras em 19.01.1960. Arquivo Nacional.

Fig. 4. Assinatura convênio IBGE-GEACE em 19.01.1960. Diário de Notícias, 20.01.1960.

Uma delas era a falta de um sistema de refrigeração para comportar o Univac 1105, que foi constatado pelo GEACE: era necessária uma instalação “adicional” que garantisse ao CPD temperatura de 80° F e umidade de 60%, além de água gelada à 50° F (10°C) em fluxo contínuo de 65 galões por minuto. No contrato firmado, era dúbia a interpretação sobre quem deveria incumbir-se do “adicional”, se o IBGE ou a Rand. O quadro comparativo inicial elaborado pelo IBGE, com apoio do GEACE, para analisar quais as especificações do Univac 1105 não contribuiu para resolver a questão, pois sintético quanto ao ponto (“Instalação de ar condicionado?”), recebeu uma resposta à altura: “Acompanha o computador”.⁴⁷ O certo foi que, frente à pressão para adequar os valores do projeto, os técnicos do IBGE ou do GEACE, em algum momento cortaram a previsão do sistema de refrigeração, inicialmente apresentado na proposta do IBGE.

A iminência da vitória de Jânio Quadros e sua promessa de rever os atos administrativos de JK certamente corroboraram para que o IBGE acelerasse a implantação do convênio. Isso explica a instalação do CPD de Governo nos últimos momentos do governo JK, em 12.01.1961, sem que o Univac 1105 estivesse ativo e sem sua “tripulação” organizada.

Fig. 5. Organograma elaborado pelo GEACE para orientar o uso do CPD de Governo (1960). Arquivo Nacional.

⁴⁷ Parecer técnico n.º 1/61 por Geraldo Nunes Maia em janeiro de 1961. Atende solicitação do presidente do IBGE em 11.01.1961. Arquivo Nacional.

A imprensa aumentou as críticas sobre a inutilidade do “cérebro eletrônico”, fruto de uma gestão corrupta.⁴⁸ A CACEX passou a cobrar o GEACE sobre o valor orçado pelo IBGE, acusando possíveis distorções⁴⁹, enquanto Jurandyr Pires foi alvo de sindicância pelo novo presidente do IBGE a fim de apurar o desperdício.⁵⁰ Jânio Quadros, por sua vez, eliminou o CPD de Governo em 22.03.1961 (pouco depois de dois meses), sem que este operasse efetivamente. O Univac 1105, agora reduzido a CPD do IBGE, teria uma existência complicada, já que não havia contrato de manutenção firmado com a Rand – a falta de peças no mercado, especialmente de válvulas, obrigavam os técnicos se valerem de artifícios (incluindo o contrabando) para manter o sistema funcionando, até pelo menos 1964. [36, 37]

Fig. 6. Univac 1105 em operação no IBGE (1962) – superintendente Maritignano Barbosa Moreira e Carlos de Araújo Resende. O Observador Econômico, 1962.

Ironicamente, o campo científico foi quem se beneficiou de um CPD que, na concepção original de seus idealizadores, havia colocado em segundo plano a pesquisa científica. Um exemplo foi Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que se tornou usuário do Univac 1105 no IBGE. Enquanto o *mainframe* funcionou, puderam elaborar cálculos para seus experimentos em Física Experimental e Teórica, como testes para emulsões nucleares.⁵¹

C. A desarticulação do GEACE

⁴⁸ Mesmo considerando as motivações políticas de parte da imprensa em defenestrar o empreendimento do IBGE, realmente o sistema estava longe de estar completo. Exemplos: “IBGE inaugura ‘cérebro’ que não calcula o censo” Diário de Notícias, 24.01.1961; “Compra do computador do IBGE causou desconfiança na Comissão Censitária” Jornal do Brasil 27.01.1961; “O IBGE tem computador eletrônico mas não o equipamento essencial” O Globo, 18.04.1961.

⁴⁹ “Ao diligenciarmos, porém, no sentido de verificar a exatidão do preço (...) não conseguimos obter elementos capazes de confirmar tal valor. (...) vimos solicitar a gentileza de (...) indicar-nos – e, se possível, por a nossa disposição – os elementos nos quais se baseou essa entidade para concluir pela razoabilidade do preço constante da referida licença de importação. Ofício da CACEX ao presidente do GEACE em 10.01.1961.

⁵⁰ Entrevista de Elson Mattos ao Projeto Memória do IBGE em 06.11.2001.

⁵¹ Boletim da Superintendência do Computador Eletrônico do IBGE. n.º1. Fevereiro de 1962. Biblioteca do IBGE.

Sobre o GEACE, como observou um membro ainda em outubro de 1959, “se o projeto atual do IBGE falhar por falta de um correto planejamento, o fracasso do sistema comprometeria fundamentalmente os próprios objetivos do GEACE.”⁵² Com os problemas públicos, a atuação do GEACE esvaziou-se – ao ponto de seus membros procurarem a imprensa para se queixar sobre as dificuldades. Enquanto o Jornal do Brasil lamentava o país possuir apenas dois “cérebros eletrônicos” dos cinco mil existentes no mundo, pois poderia incorporar imediatamente 14 dessas máquinas de médio porte⁵³, o Correio da Manhã, em uma matéria intitulada “Falta ainda ao Brasil uma ‘mentalidade de automação’”, destacava o pouco conhecimento que o comércio e a indústria demonstravam sobre o GEACE, assim como que o órgão “carece de apoio para obter junto às autoridades as necessárias facilidades para importação do equipamento”⁵⁴

É perceptível, após junho de 1960, a desarticulação do GEACE – apenas cinco reuniões ocorreriam até fevereiro de 1961. A partir daí, já no governo Jânio Quadros, o GEACE perdeu quase todas suas funções executivas – mas sem ser extinto. Após uma existência melancólica em 1961, sem que o ministro da Educação recebesse os representantes do GEACE, o novo secretário-executivo, Geraldo Maia, anunciou a intenção de desbandar o grupo e formar um novo, voltado ao desenvolvimento de uma indústria eletrônica “profissional”. No entanto, nada ocorreu, nem sua extinção formal – em maio de 1963, frente ao pedido de auxílio do governo do Estado do Rio Grande do Sul, interessado em organizar seu CPD, um constrangido representante governamental informava que poderia prestar algum apoio com material, mas que as atividades do grupo estavam paralisadas por contenção de despesas. Ainda assim, se o governo estadual desejasse, poderia enviar o Secretário-Executivo do GEACE para Porto Alegre, desde que se custeasse suas despesas.⁵⁵

IV. CONCLUSÃO

Apesar a alta expertise dos agentes envolvidos na tarefa de organizar a difusão tecnológica, na prática houve muitos problemas que contribuíram para – se arriscarmos dizer – um fracasso da política para área de computadores. Em linhas gerais, a concepção do uso do computador por parte do GTAC e do GEACE – um instrumento a serviço do Plano de Metas – acabava por enfatizar um uso instrumental da novidade tecnológica. Esse tecnicismo afastou outras possibilidades de uso, como no campo científico. Tampouco houve uma efetiva

⁵² 16.ª Sessão do GEACE em 02.10.1959.

⁵³ Jornal do Brasil 23.03.1960.

⁵⁴ Correio da Manhã 06.03.1960.

⁵⁵ Ofício do coordenador do Grupo de Trabalho sobre CPDs do governo do Estado do Rio Grande do Sul professor José Tietböhl ao presidente do GEACE em 14.05.1963. Ofício do diretor-executivo (do Conselho de Desenvolvimento?) Cibilis da Rocha Vianna ao professor José Tietböhl (sem data). Arquivo Nacional.

tentativa de estabelecer uma indústria de computadores e gerar algum grau de tecnologia nacional. O foco acabou na proposição de formar um Centro Piloto ou um CPD de Governo para atender as funções de planejamento estatal, incluindo aí o treinamento de pessoas para tal atividade.

Por sua vez, integrar um grupo técnico não era garantia de estar livre de pressões que afetavam sua capacidade de análise – o GEACE acabou, no afã de concretizar um CPD de Governo, aliando-se a um projeto incompleto e um tanto criticável que era o sistema composto pelo Univac 1105 e o IBGE. O desastre que se seguiu, demonstrou que as condições de transferência e absorção tecnológicas na área de Informática já eram sensivelmente distintas de outras áreas que o Plano de Metas pretendia expandir. Enfim, o problema da dependência tecnológica suscitadas por essa experiência serviria de aprendizado aos tecnocratas, militares nacionalistas e comunidade científica, que iniciariam no final dos anos 1960 um novo esforço não só em disseminar, mas também controlar efetivamente a produção tecnológica em Informática. [38]

REFERÊNCIAS

- [1] G. Hecht. Technology, Politics and National Identity in France. In: G. Hecht; M. T. Allen. Technologies of Power – Essays in honor of Thomas Parke Hughes and Agatha Chipley Hughes. Cambridge: MIT, 2001. p.253-293.
- [2] V. Dantas. Guerrilha Tecnológica – A verdadeira história da Política Nacional de Informática. Rio de Janeiro: LTC, 1988.
- [3] E. D. Langer. Generations of scientists and engineers – origins of the computer industry in Brazil. In: Latin American Research Review, v. 24. n.2. 1989 p.95-111.
- [4] M. Campbell-Kelly; W. Aspray; N. Ensmenger; Jeffrey R. Yost. Computer: a history of the information machine. 3.^{ed}. Boulder: Westview, 2014 (ebook).
- [5] J. Cortada. How computers spread around the world so fast. In: J. Cortada. How societies embrace information technology. Hoboken: IEEE Computer Society, 2009. P.27-70.
- [6] C. Piragibe. A Intervenção do Estado na Indústria de Computadores: a Experiência dos Países Capitalistas Avançados. In: I.C. Marques et al. Reflexões sobre a Informática Brasileira. Rio de Janeiro: Abicomp, 1984. p.71-83.
- [7] C. Lafer. O planejamento no Brasil: observações sobre o Plano de Metas (1956-1961). In: B. Laffer. Planejamento no Brasil. 5.^a ed. São Paulo: Perspectiva, 1987. p.29-50.
- [8] M. Benevides. O governo Kubitschek – desenvolvimento econômico e estabilidade política. 2.^a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
- [9] R. Campos. A Lanterna de popa – memórias. Rio de Janeiro: Topbooks, 1994. p.329-330.
- [10] E. Diniz. O Estado Novo: Estrutura de Poder, Relações de Classes. In: B. Fausto (dir.). O Brasil Republicano. Rio de Janeiro: Bertrand, 1997. Tomo 3 v. 3. p. 77-120
- [11] E. Freidson. Renascimento do profissionalismo: teoria, profecia e política. São Paulo: Edusp, 1998.
- [12] P. Bordieu. Os usos sociais da Ciência. São Paulo: UNESP, 2003.
- [13] G. Hecht. Technology, Politics and National Identity in France. In: G. Hecht; M. T. Allen. Technologies of Power – Essays in honor of Thomas Parke Hughes and Agatha Chipley Hughes. Cambridge: MIT, 2001. p.253-293.
- [14] J. L. M. Dias. Os engenheiros no Brasil. In: A. C. Gomes (coord.). Engenheiro e economistas: novas elites burocráticas. Rio de Janeiro: FGV, 1994. p.13-81.
- [15] M. Benevides. *op.cit.* p.228
- [16] R. Cowan. The consumption junction: a proposal for research strategies in the sociology of technology. In: W. Bijker; T. P. Hughes; T. Pinch. The social construction of technological systems. Cambridge: MIT, 1999. p.261-280.
- [17] O. Ianni. Estado e planejamento econômico no Brasil. 5.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. p.175.
- [18] C. Furtado. Criatividade e dependência na civilização industrial. São Paulo: Circulo do Livro, 1978.
- [19] J. L. Lopes. Ciência e Desenvolvimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987. p.83
- [20] R. L. M. Morel. Ciência e Estado: a política científica no Brasil. São Paulo: T.A. Queiroz, 1979.
- [21] S. Motoyama (org). Prelúdio para uma História – Ciência e Tecnologia no Brasil. São Paulo: Edusp, 2004. p.305.
- [22] M. L. Cardí; J. M. Barreto. Primórdios da Computação no Brasil. In: Anais II Shialc – CLEI XXXVIII – Medellin - Colômbia - 01 a 05.10.2012. Disponível em http://www.cos.ufrj.br/shialc/content/docs/shialc_2/clei2012_submission_1_26.pdf > acessado em 01.11.2013.
- [23] J. E. Ripper. O professor Zezinho. In: Dados e Ideias. p.1. ago/set. 1977. p.59-61.
- [24] R. Gouvea Neto. How Brazil competes in global defense industry. In: Latin American Research Review, v. 26. n.3. 1989 p.83-108.
- [25] T. Paccitti. Do Fortran à Internet. São Paulo: Makron Books, 1998
- [26] M. Benevides. *op.cit.*
- [27] V. Dantas. *op.cit.*
- [28] B. Randell. The origins of digital computers. Berlin: Springer-Verlag, 1973. p.155-170.
- [29] M. L. Cardí; J. M. Barreto. *op.cit.*
- [30] L. Lopes. Memórias do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, 1991. p.271
- [31] P. Ceruzzi. A History of modern computing. Cambridge: MIT, 2003.
- [32] M. Campbell-Kelly; *op.cit.*
- [33] D. B. Espina. O papel das empresas multinacionais na industrialização periférica: um estudo da trajetória da IBM no Brasil. In: T. Szmrecsányi and R. Maranhão (org.) História de empresas e desenvolvimento econômico. São Paulo: Edusp, 2002. p.335-350.
- [34] FOSDIC. Disponível em <https://www.census.gov/history/www/innovations/technology/fosdic.html> > acesso em 10.04.2013.
- [35] F. Stewart. Technology and underdevelopment. 2.ed. London: Macmillan, 1985. p.125.
- [36] V. Dantas. *op.cit.* p.35.
- [37] H. Flanzer. Diagnóstico do sistema estatístico nacional. Rio de Janeiro: IBGE, maio/julho1966. Biblioteca do IBGE.
- [38] E. Adler. The Power of Ideology: The quest for Technological Autonomy in Argentina and Brazil. Berkeley: UCLA, 1987.